

LATIFA JANRIDA REAL HAYOT VOQEALARINING SATIRIK VA KOMIK INTERPRETATSIYASI

Maxmud Sobir o`g`li Mardonov

katta o`qituvchi, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495255>

Annotatsiya. Mazkur maqolada latifa janrining real hayot voqealarini satirik va komik talqin etishdagi ijtimoiy, madaniy va estetik funksiyalari tahlil qilinadi. O`zbek va amerika xalq latifalari misolida latifaning obrazlar, vaziyatlar va til o`yini orqali ijtimoiy voqelikni bilvosita yoritish mexanizmlari ochib beriladi. Komik vositalar — bo`rttirish, noadekvat mantiqiy xulosa, kutilmagan yakun va me`yorlarning buzilishi orqali latifalar nafaqat kuldiradi, balki tanqidiy fikrlashni ham shakllantiradi. Muallif O`zbekiston va AQSh latifalari tipologiyasini qiyosiy tahlil qilib, ularning xalq ongidagi stereotiplar, ijtimoiy ziddiyatlar va madaniy tafovutlarni qanday aks ettirishini ko`rsatadi. Tadqiqot natijalari qiyosiy folklorshunoslik, madaniyatshunoslik va og`zaki ijodga oid darsliklar hamda ilmiy ishlanmalar uchun muhim manba bo`la oladi.

Kalit so`zlar: Latifa janri, komik talqin, satira, og`zaki ijod, ijtimoiy voqelik, til o`yini, stereotip, madaniy tafovut, kulgi vositalari, kutilmagan yakun.

Аннотация. В данной статье анализируются социальные, культурные и эстетические функции сатирической и комической интерпретации реальных жизненных событий в жанре анекдота. На примере узбекских и американских народных анекдотов раскрываются механизмы косвенного отражения социальной действительности через образы, ситуации и языковую игру. Комические средства — гипербола, неадекватные логические выводы, неожиданные развязки и нарушение социальных норм — делают анекдоты не только смешными, но и формируют критическое мышление. Автор проводит сравнительный анализ типологии узбекских и американских анекдотов, демонстрируя, как в них отражаются народные стереотипы, социальные противоречия и культурные различия. Результаты исследования могут служить важным источником для учебных пособий и научных разработок по сравнительному фольклороведению, культурологии и устному народному творчеству.

Ключевые слова: Жанр анекдота, комическая интерпретация, сатира, устное творчество, социальная действительность, языковая игра, стереотипы, культурные различия, средства комизма, неожиданный финал.

Har qanday xalqning ma`naviy-ruhiy qiyofasi, avvalo, uning og`zaki an`analari — folklorida o`z aksini topadi. Zamonaviy jahon folklorshunosligida turli xalqlarning dunyoqarashi, tafakkur taraqqiyoti va badiiy-estetik qarashlarini chuqur o`rganish uchun ularning og`zaki ijodi namunalari qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida tadqiq etish dolzarb metodologik yo`nalishlardan biri hisoblanadi. Turli geografik hududlarda yashovchi xalqlar folkloridagi ayrim janrlar va adabiy hodisalarni o`zaro solishtirish orqali madaniy umumiylik va o`ziga xosliklarni aniqlash muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Bunday qiyosiy tahlillar natijasida xalqning o`ziga xos ma`naviy-axloqiy qiyofasi, madaniy tafakkuri va ijtimoiy-estetik qadriyatlarini aniqlanadi.

Xalq latifalari esa inson hayoti, uning turmush tarzi hamda mavjud ijtimoiy ziddiyatlarni badiiy va komik talqin vositasida aks ettiruvchi muhim folklor janrlaridan biri sanaladi. O`zbek

va Amerika xalqlari latifalarini qiyosiy jihatdan tahlil etish, ularning mazmun va shakl xususiyatlarini o'rganish ikki xalq o'rtasidagi madaniy muloqot va o'zaro anglashuvni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa xalqaro ilmiy-madaniy aloqalarning rivojlanishida muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbek va Amerika latifalarini tipologik tadqiq etish orqali kelib chiqqan ilmiy qarash va xulosalar nafaqat ikki xalq og'zaki ijodining kichik epik janrlarini yanada chuqur anglash, balki Amerikaning nomoddiy va ma'naviy madaniyatini o'rganishda foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, Amerika latifalarini nashr etishda, latifalar poetikasi, Amerika va o'zbek madaniyati, tarixi va o'lkashunosligini o'rgatish amaliyotida, Amerika folklori, qiyosiy folklorshunoslik kabi fanlar bo'yicha darsliklar, Amerika xalq og'zaki ijodi va madaniyatini o'qitishga oid turli, maxsus kurslar ishlab chiqishda, o'zbek va Amerika xalqlari badiiy-estetik qarashlari hamda tafakkur rivojini o'rganishga doir ilmiy tadqiqotlarga muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qilishida namoyon bo'ladi.

Latifalarda voqelik — ya'ni kundalik hayot, ijtimoiy munosabatlar, siyosiy holatlar, madaniy me'yorlar — komik talqinda aks ettiriladi. Latifachilar bu voqelikni bevosita emas, balki bilvosita, ya'ni obrazlar, vaziyatlar va nutq orqali tanqidiy ko'z bilan ko'rsatib, uni kulgi vositasi orqali yengillashtiradi. Bu yengillik esa nafaqat auditoriyaning hissiy holatini ko'taradi, balki ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratadi. Komediya san'ati doirasida kulgi ko'pincha muqaddas, jiddiy yoki taqiqlangan mavzularni osonroq muhokama qilish imkonini beradi. Shuning uchun ham latifalar inson ongiga bevosita ta'sir qiluvchi qudratli ijtimoiy vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Amerikalik folklor latifalarida ayniqsa oddiy odamlarning turmushi, siyosatchilarning g'alati yoki ba'zan absurd harakatlari, jamiyatdagi tabaqalanish, irqiy va gender ziddiyatlar, zamonaviy texnologiyalarga nisbatan inson munosabati kabi mavzular kulgili shaklda aks ettiriladi. Latifalar hayotiy voqelikni bo'rttirib ko'rsatgan holda, unga yangicha nigoh bilan qarashga undaydi. Misol uchun, "redneck" latifalari Amerikadagi janubiy shtatlarda yashovchi, ko'pincha past darajadagi ta'lim olgan, konservativ qarashlarga ega insonlar obrazida stereotiplarni kulgi vositasida namoyon etadi. Ularning bilimsizligi, zamonaviy dunyoqarashga yot munosabatlari va mahalliy urf-odatlariga ortiqcha sadoqatlari komik manba sifatida ishlatiladi.

Masalan:

“Qanday qilib rednek (amerikalik qishloq aholisi haqidagi stereotip obraz) sizning kompyuteringizdan foydalanganini bilasiz?”

“Sichqonchada tamaki sharbatining izi bor!”

Ushbu latifada “redneck” stereotipi orqali zamonaviy texnologiya va an'anaviy, ko'chmanchi yoki ishchi sinf odatlarining mos kelmasligi kulgi obyektiga aylantirilgan. Bu yerda bir qarashda sodda tuyulgan hazil aslida jamiyatda mavjud bo'lgan texnologik tafovutlar va madaniy tafakkurdagi farqlarga e'tibor qaratadi.

Shunga o'xshash tarzda "blonde jokes" — ya'ni sarg'ish sochli ayollar haqidagi latifalarda esa gender stereotiplari ustida kulinadi. Bu latifalarda sarg'ish sochli ayollar ko'pincha aqldan yiroq, sodda va holatlarga to'g'ri baho bera olmaydigan tarzda tasvirlanadi. Masalan:

“Nega sarg'ish sochli qiz apelsin sharbatining qutisiga soatlab tikilib o'tirgan?”

“Chunki uning ustida “Konsentrat” (ya'ni diqqatni jamlang) deb yozilgan edi!”

Bu latifada “concentrate” so'zining ikki ma'nosi – birinchisi “diqqatni jamlash”, ikkinchisi esa “kontsentrat” (ya'ni siqilgan sharbat) o'rtasidagi so'z o'yini orqali komik effekt

hosil qilingan. Bu hazil soddalik va tushunmovchilik orqali kulgini yuzaga chiqaradi, ammo u orqasida til va tafakkurdagi tafovutlarni ham namoyon etadi.

Albatta, bunday stereotipik latifalarning ma'lum darajada ijtimoiy yoki axloqiy xavfi ham mavjud. Ular ba'zi guruhlarni kamsitish yoki kulgi obyektiga aylantirish orqali muayyan fikrlar mustahkamlanishiga xizmat qilishi mumkin. Shu bois, latifalarni tahlil qilishda nafaqat kulgi elementiga, balki ularning ijtimoiy va madaniy ta'siriga ham jiddiy yondashish lozim.

Xulosa qilib aytganda, voqelikning komik talqini orqali latifalar insonlarning jamiyatga, o'zaro munosabatlarga, hokimiyatga va madaniy stereotiplarga bo'lgan munosabatini ochib beradi. Kulgi vositasi orqali aytilgan fikr ko'proq qabul qilinadi, ya'ni latifalar nafaqat kuldiradi, balki o'rgatadi, o'yantiradi va ko'ngil ko'zgasida jamiyat manzarasini aks ettiradi.

Komiklik manbai ko'pincha haqiqatni bo'rttirish (ekzagjeratsiya), noadekvat mantiqiy xulosa, kutilmagan natija yoki ijtimoiy me'yorlarning buzilishi kabi vositalar orqali yaratiladi[1]. Bu usullar kulgi yaratuvchi asosiy mexanizmlardandir va ular auditoriyaga tanish voqealarni yangicha, kulgili nuqtai nazardan ko'rsatadi. Aynan shu orqali latifalar faqatgina kuldiruvchi vosita emas, balki tanqidiy tafakkurni shakllantiruvchi madaniy fenomen sifatida xizmat qiladi. Bo'rttirish vositasi orqali biror obraz yoki vaziyat odatdagidan haddan tashqari oshirib ko'rsatiladi, bu esa uning asl mohiyatidagi kamchilik yoki g'alati jihatlarni yaqqolroq ilg'ashga imkon beradi.

Noadekvat mantiqiy xulosa esa odatda mantiqan noto'g'ri yoki kutilmagan fikrga olib keladigan qahramonlar orqali yaratiladi. Bu usul tinglovchining intellektual faoliyatini faollashtirib, unga kulgining negizini tushunishga undaydi. Kutilmagan natija esa auditoriya kutgan yo'nalishdan butunlay boshqa tomonga burilishi bilan komiklik hosil qiladi — bu "punchline" deb ataluvchi dramatik yakun orqali latifani esda qolarli qiladi.

Ijtimoiy me'yorlarning buzilishi esa jamiyatdagi umumiy qabul qilingan qadriyatlarga zid harakatlar orqali yuzaga keladi. Bu turdagi hazillar jamiyatdagi noqulay haqiqatlarni ochib beradi, biroq buni bevosita emas, balki kulgi orqali qiladi. Masalan, siyosiy latifalarda davlat rahbarlari, senatorlar yoki boshqa amaldorlarning rasmiy bayonotlari va harakatlari ko'pincha haddan ortiq darajada bo'rttirib ko'rsatiladi[5]. Bu bo'rttirish esa ularning haqiqiy hayotdagi qarorlarining asossizligi yoki ahmoqligini fosh etadi.

Misol tariqasida quyidagi amerikalik siyosiy latifani olaylik:

Nega siyosatchi bar (ichimlikxonaga) narvon ko'tarib kelgan?

Chunki u "ichimliklar uyning tomida" (ya'ni bepul) degan gapni eshitgan![3]

Bu yerda “drinks on the house” (ya'ni ichimliklar tekin) iborasining so'zma-so'z talqin qilinishi orqali yetakchining til va madaniyatdagi ko'p ma'nolilikni tushunmasligi, yoki undan xabarsizligi kulgili tarzda ifodalanadi. Latifadagi bo'rttirish — siyosatchining mutlaqo befarosat obrazini yaratish orqali — uni tanqidiy nuqtai nazarda aks ettiradi. Bu kabi usullar siyosiy voqelikni oddiy tinglovchi uchun ham tushunarli va esda qolarli qiladi.

Shunday qilib, kulgi yaratuvchi vositalar nafaqat latifalarning estetik mazmunini boyitadi, balki ularni ijtimoiy-tanqidiy kuchga ega bo'lgan matnga aylantiradi. Komiklik orqali voqelikning ko'zga ko'rinmas jihatlari yoritiladi, me'yorlar so'roq ostiga olinadi va bu orqali auditoriya nafaqat kuladi, balki o'ylaydi, fikr yuritadi, tahlil qiladi.

Shuningdek, latifalarda voqelik faqatgina tasvir darajasida emas, balki uning **talqini** orqali **komik vaziyatlar** yaratiladi. Bu degani, latifa yaratuvchisi yoki so'zlovchisi mavjud hayotiy holatni oddiy shaklda emas, balki unga o'z munosabati, bahosi, qiziqarli yoki tanqidiy nigohi orqali ifodalaydi. Talqin davomida voqea yoki obrazlar o'zining **odatiy kontekstidan**

chiqarilib, yangi, kutilmagan kontekstga joylashtiriladi. Natijada, tanish voqelik g‘ayritabiiy ko‘rinishga ega bo‘ladi, bu esa kulgili effektni yuzaga keltiradi[6].

Masalan, soddaligi yoki jiddiyligi bilan tanilgan ijtimoiy rollar (masalan, o‘qituvchi, shifokor, prezident) butunlay boshqa, kulgili yoki absurd kontekstda tasvirlanadi. Bu usul orqali latifa **faqat hazil emas**, balki mavjud me‘yorlar, stereotiplar va hokimiy strukturalar ustidan **bilvosita tanqidiy tahlil** olib boradi[4]. Shu jihatdan latifa — bu nafaqat kulgu, balki **ijtimoiy ongni aks ettiruvchi madaniy matn**, o‘ziga xos **ijtimoiy tahlil vositasidir**.

Masalan, quyidagi latifani olaylik:

“Nega o‘qituvchi maktabga quyosh ko‘zoynagi taqib kelgan?

Chunki uning o‘quvchilari juda "yorqin" edi!”

Bu yerda "bright" so‘zining ikki ma‘nosi (1. yorqin, 2. aqli) o‘rtasidagi o‘yindan foydalangan holda, real kontekstdan butunlay chetga chiqilgan. Natijada oddiy o‘qituvchi-obraz kutilmagan, g‘ayrioddiy vaziyatga tushadi. Shunday qilib, hazil voqelikni yangicha talqin qilish orqali kulgi yaratadi[2].

Xulosa qilib aytganda, latifa ijtimoiy voqelikni bevosita aks ettirmaydi, balki uni **simvolik, satirik va kulgili talqin orqali** o‘zgartirib taqdim etadi. Bu esa auditoriyaga voqelikni boshqa burchakdan ko‘rish, unga tanqidiy nazar bilan qarash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Attardo, S. (1994). *Linguistic Theories of Humor*. Berlin: Mouton de Gruyter.
2. Attardo, S. (2001). *Humor Theory beyond the Joke: Humor as Interaction*. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
3. Dundes, A. (1987). *Cracking Jokes: Studies of Sick Humor Cycles and Stereotypes*. Berkeley: Ten Speed Press.
4. Kuipers, G. (2006). *Good Humor, Bad Taste: A Sociology of the Joke*. Berlin: Mouton de Gruyter.
5. Mintz, L. E. (1985). *Standup Comedy as Social and Cultural Mediation*. *American Quarterly*, 37(1), 71–80.
6. Oring, E. (2003). *Engaging Humor*. Urbana: University of Illinois Press.